

DESAIN DAN PENERAPAN APLIKASI LAPORAN PERSEDIAAN BARANG MASUK DAN KELUAR DI APOTEK PBSA BABAT TOMAN

Dian Ofasari^{1*}, Selvita Meilansari²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : dianofasari@polsri.ac.id

Abstrak

Teknologi informasi dapat digunakan secara optimal untuk membangun sistem akuntansi yang handal, terutama untuk perusahaan perdagangan dengan volume penjualan yang tinggi. Sistem kontrol stok terkomputerisasi sangat bermanfaat dalam mengelola transaksi penjualan berulang. Selain itu, sistem ini menyederhanakan pembuatan laporan level stok yang akurat, yang sangat penting untuk memantau saldo inventaris selama periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Apotek PBSA dalam menyediakan informasi stok yang relevan yang efektif dan efisien dari segi waktu dan upaya. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan wawancara, apotek PBSA masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi stok yang akurat dan efisien. Namun, dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang dirancang, apotek PBSA memiliki akses yang lebih cepat dan lebih akurat terhadap informasi yang dibutuhkan, beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis komputer.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan.

Abstract

Information technology can be used optimally to build a reliable accounting system, especially for trading companies with high sales volumes. A computerized stock control system is very beneficial in managing recurring sales transactions. In addition, this system simplifies the generation of accurate stock level reports, which are very important for monitoring inventory balances over a certain period. This research aims to assist PBSA Pharmacy in providing relevant stock information that is effective and efficient in terms of time and effort. Primary and secondary data were collected through documentation and interviews and analyzed descriptively qualitatively. Based on interviews, PBSA pharmacies still face difficulties in obtaining accurate and efficient stock information. However, with the implementation of the designed accounting information system, PBSA pharmacy has faster and more accurate access to the information needed, switching from manual recording to a computer-based system.

Keywords: Accounting Information Systems, Inventory.

1. PENDAHULUAN

Di tengah arus digitalisasi yang kian masif, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi fondasi utama bagi kemajuan di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dunia bisnis. Adaptasi terhadap inovasi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap entitas usaha untuk mempertahankan daya saing dan mengoptimalkan operasional. Pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia yang siap memanfaatkan TIK secara efektif, memastikan mereka tidak tertinggal dalam gelombang perubahan ini.

Sektor perdagangan, khususnya, sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efisien, dan salah satu aspek vitalnya adalah manajemen persediaan barang. Informasi persediaan yang akurat dan *real-time* sangat esensial bagi pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal, guna mencegah *overstock* atau *stock-out* yang dapat merugikan. Sayangnya, banyak usaha, termasuk apotek, masih bergulat dengan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan, menyebabkan perbedaan antara catatan fisik dan data aktual di lapangan.

Apotek PBSA Babat Toman di Musi Banyuasin, sebagai salah satu pelaku usaha yang dituntut untuk kompetitif, menghadapi tantangan serupa. Meskipun telah mencoba memanfaatkan aplikasi sebelumnya, kendala seperti biaya lisensi yang mahal, ketergantungan pada satu individu dalam pengoperasiannya, minimnya staf khusus untuk input data rutin, serta adanya proses pencatatan ganda, menghambat efisiensi operasional. Hal ini berakibat pada lambatnya pekerjaan dan potensi kerugian akibat kurangnya kontrol terhadap ketersediaan obat atau risiko produk kedaluwarsa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan andal menjadi sangat mendesak bagi Apotek PBSA Babat Toman. Perancangan dan penerapan aplikasi laporan persediaan barang diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menyederhanakan perhitungan stok, meningkatkan akurasi data, serta mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Aplikasi ini akan menjadi alat krusial bagi pemilik usaha untuk menjalankan tanggung jawab penuhnya dalam mengawasi seluruh aktivitas bisnis, memastikan ketersediaan barang yang optimal dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terletak di Apotek PBSA di Jl. Lintas Sekayu-Lubuk Linggau RT. 10 RW. 04 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin. Apotek ini dipilih sebagai studi kasus karena masih mengelola inventaris apotek secara manual hanya dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Langkah awal proyek pengabdian masyarakat ini mencakup wawancara tatap muka, pengumpulan data, analisis, dan evaluasi alur kerja dengan pemilik Apotek PBSA. Tujuannya adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang akan membantu Apotek PBSA meringankan beban mereka dalam menyiapkan laporan stok dan inventaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apotek PBSA Babat Toman merupakan salah satu apotek yang menjual obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta melayani kebutuhan masyarakat. Dalam operasionalnya, apotek ini melakukan pencatatan terhadap arus barang masuk dari distributor dan barang keluar yang dijual kepada pelanggan. Sebelum penerapan aplikasi, proses pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan aplikasi spreadsheet sederhana. Hal ini menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencatatan, risiko kehilangan data, dan kesalahan rekapitulasi stok.

Penerapan aplikasi berbasis web memberikan dampak positif dalam efisiensi dan akurasi pencatatan persediaan di Apotek PBSA. Sistem yang terintegrasi dan otomatis mengurangi risiko kesalahan input manual dan mempercepat proses pelaporan. Hasil ini sesuai dengan teori sistem informasi manajemen yang menyatakan bahwa teknologi berbasis web mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi data, dan efisiensi

operasional. Desain sistem adalah proses menciptakan solusi yang merupakan sistem yang dapat mengatasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Ini mencakup langkah-langkah operasional untuk pemrosesan data dan prosedur pendukung yang memungkinkan sistem berfungsi secara optimal.

1. *Class Diagram*

Class Diagram yang terdapat didalam sistem yang akan dirancang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Rancangan *Class Diagram*

2. Rancangan *Use Case*

Use Case menjelaskan bagaimana administrator (pengguna) yang beroperasi dengan sistem akan berinteraksi dengan aplikasinya. Ini membantu administrator memahami berbagai fungsionalitas yang termasuk dalam sistem yang sedang dikembangkan.

3. Rancangan *Diagram Activity*

a. Rancangan *Activity Login*

Gambar 2. Rancangan *Activity Login*

Pada gambar 2 *activity diagram* dapat dilihat aktivitas *Login User*. Pada saat pengguna, dalam hal ini administrator membuka *login user* maka administrator harus masuk dengan *username* dan *password* kemudian sistem akan memproses *password* apabila *password* sudah benar maka pengguna akan masuk ke halaman utama *user*.

b. Rancangan *Activity* halaman utama

Di halaman utama, pengguna akan melihat enam menu untuk dipilih: Beranda, Barang Masuk, Barang Keluar, Buat Laporan, Kelola User, Profil Admin dan Logout. Berdasarkan stok yang terdaftar di sistem, Beranda menampilkan item yang tersedia. Form Barang Masuk digunakan untuk mencatat stok yang baru dibeli dari pemasok. Form Barang Keluar digunakan untuk mencatat Transaksi Penjualan. Sementara itu, Buat Laporan memungkinkan pengguna untuk membuat atau mencetak berbagai laporan transaksi, termasuk Laporan Penjualan, Laporan Pembelian, dan Laporan Stok Inventaris.

c. Rancangan *Activity* Barang Masuk

Setelah admin masuk ke tampilan utama, langkah untuk *Form* Barang Masuk, saat pengguna masuk ke halaman utama kemudian pengguna memilih *Form* Barang Masuk maka yang akan keluar adalah ditampilkan halaman *Form* Barang Masuk, pada halaman tersebut pengguna dapat melihat, menambahkan data pembelian atau menghapus data pembelian.

d. Rancangan *Activity* Barang Keluar

Activity diagram barang keluar menggambarkan *Form* Barang keluar. Pada saat pengguna masuk ke halaman utama dan kemudian pengguna memilih *Form* Barang keluar maka yang akan ditampilkan adalah halaman *Form* Barang keluar, pada halaman tersebut Administrator dapat melakukan transaksi penjualan dengan memilih tombol jual barang, dan mencari data barang yang tersedia pada stok persediaan barang.

e. Rancangan *Activity* Buat Laporan

Gambar 3. Rancangan *Activity* Buat Laporan

Berikut merupakan tampilan yang dirancang untuk Apotek PBSA.

1. *From* Login

Tampilan form ini merupakan form yang dirancang dengan memiliki fungsi untuk pengendalian keamanan data. dalam hal ini adalah data transaksi pada Apotek PBSA dimana administrator akan diminta untuk memasukkan *username* dan *password* yang telah ditentukan sebelumnya, berikut tampilan *form login* dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 4. Form Login Aplikasi

2. Tampilan *Form* Utama

Tampilan utama adalah halaman yang akan muncul pertama sekali setelah administrator berhasil melakukan *login*. Didalam form ini terdapat beberapa pilihan yaitu *form* beranda, *form* Pencatatan Barang Masuk, *form* Pencatatan Barang Keluar, buat laporan. Berikut adalah tampilan *form* utama :

Gambar 5. Tampilan Form Utama Aplikasi

3. Tampilan *Form* Barang Masuk

Tampilan *form* Barang Masuk berisi data transaksi pembelian, dimana administrator dapat melakukan input data transaksi pembelian barang pada Apotek PBSA, sedangkan untuk *detail* tabelnya berisi tanggal transaksi pembelian, nama barang, unit barang dan total. *Form* transaksi pembelian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6. Tampilan Form Barang Masuk

4. Tampilan Form Barang Keluar

Tampilan *form* Barang Keluar merupakan form yang berisi data transaksi penjualan pada Apotek PBSA, berupa tanggal transaksi, nama barang, unit barang dan total. Berikut adalah *Form* transaksi penjualan yang dapat dilihat pada gambar berikut :

The screenshot shows a software interface for 'Penjualan Barang' (Goods Sale). It features a search bar at the top left with a 'Cari' button. Below the search bar is a table with the following data:

No.	Kode Barang	Nama	Stok	Satuan	Harga Jual	Deskripsi
1	0001	Randocet DS 60 ml	20	-	0	
2	1	Antamo	16	Pak	80000	

At the bottom left of the interface is a 'Kembali' button. The background of the interface shows a stylized illustration of a person sitting at a desk with a computer monitor displaying a bar chart.

Gambar 4. Tampilan Form Barang Keluar

5. Tampilan *Form* untuk Laporan

Tampilan laporan dalam aplikasi tersebut dirancang dengan menggunakan struktur yang sederhana, namun informatif agar mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki latar belakang non-teknis. Laporan ini akan disusun secara otomatis berdasarkan data transaksi barang masuk dan barang keluar yang telah dicatat oleh petugas apotek PBSA. Aplikasi ini menyediakan beberapa jenis laporan yang dapat diakses melalui menu, laporan tersebut adalah : laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok persediaan dan laporan gabungan.

a. Laporan Barang Masuk

Pada tampilan laporan Barang Masuk terdapat transaksi pembelian yang secara otomatis telah terinput dari transaksi pembelian, administrator dapat mencari laporan transaksi yang diinginkan dengan cara memasukkan tanggal yang akan dicari. Berikut adalah gambar dari tampilan laporan transaksi pembelian :

Laporan Barang Masuk - Maret 2025

No.	Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total
1	01-03-2025	Rindovect DS 60 ml	20	Rp. 36.875	Rp. 737.500
2	02-03-2025	Rincobai 500 mg kapsul 10x10	5	Rp. 114.760	Rp. 573.800
3	03-03-2025	Dekskloprofen 50 mg per 2 ml amp	5	Rp. 124.260	Rp. 621.300
4	03-03-2025	Dekskloprofen 25 mg tab 30's	5	Rp. 95.760	Rp. 478.800
5	04-03-2025	Dogesic 500 kaplet	10	Rp. 8.940	Rp. 89.400
6	04-03-2025	Arsinal salut tablet	5	Rp. 114.950	Rp. 574.750
7	05-03-2025	Norges injeksi 2 ml 5 amp	5	Rp. 43.628	Rp. 218.145
8	05-03-2025	Superfadine	5	Rp. 19.000	Rp. 95.000
9	06-03-2025	Biocombin 5000 inj 3 ml	2	Rp. 52.250	Rp. 104.500
10	06-03-2025	Sirplus serbuk oral 20 gr	1	Rp. 78.376	Rp. 78.376
11	07-03-2025	Zinc sulfat sirup	2	Rp. 12.490	Rp. 24.980
12	07-03-2025	Dexametason inj	10	Rp. 3.980	Rp. 39.800
13	08-03-2025	Apialys syr 100ml	10	Rp. 29.745	Rp. 297.450
14	08-03-2025	Apialys drops	5	Rp. 38.085	Rp. 190.425
15	09-03-2025	Rheafen forte 200 mg	5	Rp. 31.575	Rp. 157.875
16	10-03-2025	Biostrum sirup	2	Rp. 47.025	Rp. 94.050
17	10-03-2025	Diadium tablet	5	Rp. 12.125	Rp. 60.625
18	11-03-2025	Imunos sirup 60ml	5	Rp. 65.835	Rp. 329.175
19	11-03-2025	Biocombin kaplet	1	Rp. 125.400	Rp. 125.400
20	12-03-2025	L.bio sachet	2	Rp. 125.000	Rp. 250.000
21	12-03-2025	L.cisin tablet	1	Rp. 125.400	Rp. 125.400
22	13-03-2025	L.zinc syr	10	Rp. 34.485	Rp. 344.850

Gambar 7. Tampilan Laporan Barang Masuk

b. Laporan Barang Keluar

Cara mengoperasikan *form* laporan barang keluar sama halnya dengan laporan Barang Masuk dimana *administrator* memilih tanggal yang akan di inginkan untuk ditampilkan. Berikut adalah gambar dari tampilan laporan transaksi penjualan :

Gambar 8. Tampilan Laporan Barang Keluar

Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Beli	Harga Jual	Total
Burnazin	1	Rp. 50000	Rp. 66000	Rp. 66000
Anastan	10	Rp. 500	Rp. 700	Rp. 7000
dobrizoi kapsul	10	Rp. 34000	Rp. 50000	Rp. 500000
Anastan	10	Rp. 500	Rp. 700	Rp. 7000
Estalex	10	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 10000

c. Laporan Stok Persediaan

Pada *form* laporan persediaan, *administrator* dapat mengetahui berapa banyak stok persediaan yang ada di Apotek PBSA tanpa harus menghitung atau mengecek secara langsung barang yang ada di Apotek, tampilan laporan stok persediaan dapat dilihat dari gambar berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Deskripsi	Jumlah Barang
1.	00				0
2.	0001	Rindovect DS 60 ml	-		20
3.	0002	Rincobal 500 mcg kapsul 1000	kapsul		5
4.	0003	Desketoprofen 50 mg per 2 ml	amp		5
5.	0004	Desketoprofen 25 mg tab 300	Tablet		5
6.	0006	Dogestic 500 kaplet	kaplet		5
7.	0007	Arsinal safut tablet	tablet		5
8.	0008	Noreges injeksi 2 ml 5 amp	-		5
9.	0009	Suprafenid	-		1
10.	0010	Biocombin 5000 inj 3 ml			2
11.	0011	Sirplus serbuk ori 20 gr	gram		2
12.	0012	Zinc sulfate sirup	botol		10
13.	0013	Dexametason inj	-		10
14.	0014	Apialys syr 100ml	-		10
15.	0015	Apyalys drops	-		10
16.	0016	Rhelafen forte 200 mg	-		50
17.	0017	Biostrum sirup	-		5
18.	0018	Diadium tablet	tablet		2
19.	0019	Imunos sirup 60ml	-		5
20.	0020	Imunos kaplet	kaplet		3
21.	0021	L. bio sachet	tablet		1
22.	0022	L. cisin tablet	tablet		1
23.	0023	L. zinc syr	-		10

Gambar 9. Tampilan Laporan Stok Persediaan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan dalam kegiatan pengabdian desain dan penerapan aplikasi laporan persediaan barang masuk dan barang keluar adalah sebagai berikut :

1. Tampilan *form* Barang Masuk berisi data transaksi pembelian, dimana *administrator* dapat melakukan input data transaksi pembelian barang pada Apotek PBSA, sedangkan untuk *detail* tabelnya berisi tanggal transaksi pembelian, nama barang, unit barang dan total. Untuk laporan barang masuk pada aplikasi persediaan obat PBSA Babat Toman terdapat transaksi pembelian yang secara otomatis telah terinput dari transaksi pembelian, dimana *administrator* dapat mencari laporan transaksi yang diinginkan dengan cara memasukkan tanggal yang akan dicari;
2. Tampilan *form* Barang Keluar berisi data transaksi penjualan pada Apotek PBSA, berupa tanggal transaksi, nama barang, unit barang dan total. Cara mengoperasikan *form* laporan barang keluar sama halnya dengan laporan Barang Masuk dimana *administrator* memilih tanggal yang akan di inginkan untuk ditampilkan dan dicetak;
3. Pada *form* laporan persediaan, *administrator* dapat mengetahui berapa stok persediaan yang ada di Apotek PBSA tanpa harus menghitung atau mengecek secara langsung barang yang ada di Apotek, sama halnya dengan laporan Barang Masuk dan Barang Keluar untuk menampilkan laporan stok persediaan *administrator* memilih tanggal diinginkan untuk kemudian ditampilkan dan dicetak;

4. Pengolahan data terkomputerisasi mempercepat akses dan pencarian data, membantu pimpinan mengambil keputusan lebih cepat.
5. Aplikasi Akuntansi Persediaan ini memungkinkan kelancaran proses administrasi penjualan kapan pun dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Binus university. 2019. Memahami Use Case Diagram Dalam Sistem Informasi Akuntansi (online). <http://accounting.binus.ac.id>, diakses pada 12 Juli 2020.
- Budi. 2016. *Modul Pemrograman web*. Bandung : Modula Defri, *introduction web application*. Semarang.
- Hermawan, rudi. 2016. Sistem informasi penjadwalan kegiatan belajar mengajar berbasis WEB Indonesia. *journal on software engineering* (online). Volume: 02 Nomor 01. (<http://www.semanticscholar.org>, diakses pada 01 April 2020).
- IAI. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Mikro, kecil dan Menengah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Juzinar Suhimarita dan Didi Susianto. 2019. Aplikasi Akuntansi Persediaan Obat Pada Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* (online). Volume : 02 Nomor 01. (<http://scholar.google.com>, diakses pada 09 Maret 2020).
- Ninuk Wiliani dan Syadid Zambri. 2017. Rancang Bangun Aplikasi Kasir Tiket Nonton Bola Bareng Pada X Kasir Di Suatu Lokasi X dengan Visual Basic 2010 dan Mysql. *Jurnal Rekayasa Informasi* (online). Volume : 06 Nomor 02. (<http://scholar.google.com>, diakses pada 14 April 2020).
- Martani, dkk. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Analisis dan Desain Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Berbasis Komputer. *Jurnal Administrasi Bisnis* (online). Volume : 08 Nomor 02. (<http://scholar.google.com>, diakses pada 14 Juli 2020).
- Romney, Marchall b dan Steinbart, Paul Jhon. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni. 2019, *Pengantar Akuntansi 2*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Sugiono. 2017. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabet.
- Wardani Riski Rahma dan Joni Devitra. 2017. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat Pada Puskesmas Payo Selincah Jambi. *Jurnal*

Manajemen Sistem Informasi (online). Volume : 02 Nomor 02.
(<http://scholar.google.com>, diakses pada 09 Maret 2020).

Wiratna Sujarweni. 2019. *Pengantar Akuntansi 2*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.